

ВНЕКЛАСНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Ешниязова Э.Н.

К.ф.н. Кафедра русского языка и литература НГПИ имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7423812>

Аннотация. Внеклассная работа по литературе является составляющей частью учебно-воспитательной работы, которая помогает развитию любознательности учащихся, повышает интерес к познавательной деятельности, развивает читательскую культуру учащихся.

Ключевые слова: литература, внеклассная работа, виды и формы внеклассной работе по литературе, учитель, читательская культура учащихся.

EXTRA CLASS WORK IN LITERATURE

Abstract. Extra-curricular work in literature is an integral part of educational work, which helps the development of students' curiosity, increases interest in cognitive activity, develops the reading culture of students.

Keywords: literature, extracurricular work, types and forms of extracurricular work in literature, teacher, students' reading culture.

Перед современным учителем стоят очень важные задачи как развитие любознательности ученика, воспитание любви к знаниям, повышение интереса к познавательной деятельности.

Учителя решают эти задачи не только на уроках, но и во время внеклассной работы. Не всегда учителя из-за насыщенности программы по литературе могут ответить на многие вопросы, в таких случаях учителя должны работать вне урока, т.е. проводить внеклассную работу.

Внеклассная работа по литературе предусматривает повышения уровня литературного образования, читательской культуры учащихся, развития творческих способностей и эстетического вкуса учеников, укрепления их гражданских и нравственных позиции. Так учителями словесниками решаются задачи, поставленные в постановлении Президента Республики Узбекистан за № 3271 от 13 сентября 2017 года «Программа комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению культуры чтения»[1].

Известный ученый Н.М.Шанский писал, что внеклассная работа должна прежде всего способствовать углублению и расширению приобретаемых на уроках знаний и тем самым помогать учащимся в усвоении программного материала[7;66].

Цель внеклассной работы по литературе способствовать более широкому и прочному, сознательному усвоению учащимися изученного на уроке материала, совершенствование навыков анализа художественного произведения, навыков выразительного чтения, воспитания интереса к предмету.

При проведении внеклассной работы перед учителем стоит очень важная задача, которую он должен решить, то есть, помочь ученику осознать основную мысль художественного произведения, которая изучается во время внеклассной работы, прочесть подтекст, взволноваться образами, идеей, звучанием.

Вопросы по изучению внеклассных работ по литературе были рассмотрены такими учеными как Л.Т.Ахмедова и О.В.Кон, предлагают такие виды внеклассной работы по литературе:

- 1) Внеклассное чтение, в том числе групповая читка и обсуждение книг;
- 2) Работа кружков (выразительное чтение, рассказывание, литературные, драматические, литературно-творческие кружки);
- 3) Читательские конференции (дискуссии, диспуты, викторины)
- 4) Литературные вечера;
- 5) Литературное краеведение;
- 6) Ознакомление с произведениями музыки, живописи, скульптуры, с театральными постановками;
- 7) Просмотры видео-и кинофильмов (особенно экранизаций изучаемых произведений), литературных телепередач;
- 8) Составление альбомов о жизни и творчестве писателей и поэтов [2; 235].

А ученые З.К.Кудашева и С.С.Магдиева определяют такие виды внеурочной работы по литературе как:

- 1) внеклассное чтение, в том числе коллективное чтение и обсуждение книг;
- 2) проведение диспутов, викторин;
- 3) работа кружков выразительного чтения, литературных, драматических, литературно-творческих;
- 4) проведение литературно-художественных, литературно - музыкальных вечеров, а также тематических вечеров, подготовленных совместно с учителями других предметов;
- 5) ознакомление с произведениями музыки, живописи, скульптуры, с театральными постановками, близкими по тематике к изучаемым литературным произведениям;
- 6) просмотры экранизаций изучаемых произведений, литературных телепередач с предварительной подготовкой и последующим их обсуждением;
- 7) работа по литературному краеведению [5; 116-117].

Методисты главным видом внеклассной работы определяют внеклассное чтение, в том числе и коллективное чтение и обсуждение книг.

В практике преподавания литературы в 80-90-е годы XX века были введены дополнительные часы по внеклассному чтению, где обсуждались книги, самостоятельно прочитанные учащимися. В учебниках по литературе для средней общеобразовательной школы давались целые разделы по внеклассному чтению, что во многом облегчали работу учителя-словесника, т.е. авторы учебников подбирали художественные тексты для внеклассного чтения. В современных учебниках по литературе данный раздел отсутствует.

На современном этапе одним из самых распространенных видов внеклассной работы являются кружки. Опыт работы учителей средних общеобразовательных школ показывает, что в основном в качестве внеклассных мероприятий ведется кружковая работа. Теоретики утверждают, что кружки делятся на такие виды как кружки выразительного чтения, рассказывания, литературные, драматические, литературно-творческие. А на практике же в современной школе функционируют литературные кружки, где учащиеся занимаются и выразительным чтением, и анализом художественного произведения, и постановкой драматических произведений и т.д.

Усилиями членов литературных кружков, одаренных учеников подготавливаются и проводятся литературные вечера.

Литературные вечера – самый эмоциональный и в то же время массовый вид внеклассной работы, потому что в подготовке и в проведении вечера может участвовать вся школа, одни выступают в роли участников и организаторов вечера, то другие в роли зрителей.

В методической литературе принята следующая классификация литературных вечеров:

По охвату учащихся литературно-художественные вечера бывают общешкольные, вечера для смежных или параллельных классов.

По характеру программы различают тематические вечера, игровые вечера (драматические, в основе которых постановка сцен или коротких пьес), вечера чтецов (в том числе конкурсные).

Литературные вечера на темы, непосредственно связанные с изучаемым курсом литературы и углубляющие его (юбилейные вечера, посвященные одной теме у ряда писателей; вечера по отдельным крупным произведениям). [2; 247]

На сегодняшний день внеклассная работа в средних общеобразовательных школах Узбекистана проводится в рамках месячников, например, в ноябре месяце проходит месячник русского языка и литературы, большинство внеклассных мероприятий по русскому языку и литературе проводятся в этот момент. Обычно во всех школах Республики Каракалпакстан предметные месячники начинаются с открытия, учителя определенного методического объединения организуют внеклассное мероприятие, затем проводят открытые уроки, эти уроки тоже проходят в форме праздников, в середине месячника планируют и проводят любое внеклассное мероприятие, будь это кружковая работа или литературный вечер, к концу месячника организуется еще внеклассное мероприятие к закрытию предметного месячника.

Каждый вид внеклассной работы при умелом его проведении представляет интерес и педагогическую ценность.

Внеклассная работа требует от учителя неустанного труда, большой затраты времени и сил. Но он находит в ней удовлетворение, видя, как развиваются его ученики, как становятся духовно богатыми людьми. В этом труде его поддерживает сознание того, что он вносит свой вклад в решение большой задачи как воспитание совершенного человека.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП 3271 от 13 сентября 2017 года
2. Ахмедова Л.Т., Кон О.В. Методика преподавания литературы, Т., 2009.
3. Ашурова Ш. Внеклассная работа по русскому языку как форма организации учебно-воспитательной работы в таджикской школе||<https://cyberleninka.ru//article>
4. Воспитание творческого читателя: Проблемы внеклассной и внешкольной работы по литературе/ Под ред.С.В.Михалкова, Т.Д.Полозовой.-М., 2010

5. З.К.Кудашева, С.С.Магдиева Методика обучения литературе Т., 2008.
6. Наркеева А.А. Особенности проведения внеклассной деятельности по кыргызской литературе // International Journal of Humanities and Natural Sciences vol 4-2 (67), 2022
7. Шанский Н.М. Педагогическое содержание и лингводидактический характер внеклассной работы по русскому языку в нерусской школе/Н.М.Шанский// Русский язык за рубежом-2002.№2С.66-68